

ЎРМОН ЁНҒОҒИ (*CORYLUS AVELLANA*) УРУҒЛАРНИ КЎЧАТХОНАДА ЭКИШ СХЕМАЛАРИНИ КЎЧАТЛАРНИНГ ЎСИШИГА ТАЪСИРИ

Эгамназаров Х.У.

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011910>

Аннотация. Ушбу мақолада ўрмон ёнғогининг экиш схемасини унинг ўсиш ва ривожланишига таъсири бўйича олинган натижалар тахлили келтирилган. Унга кўра тажрибалар 2 хил: тоғли ва текислик ҳудудда олиб борилган. Иккита тажриба ҳам 5 хил вариантда экилди. Улар ичида 0,7 м x 0,1 м схемаси яхши натижа кўрсатган. Бунга кўра тоғли ҳудудда экилган уруғларнинг бўйи 80 см, илдиз бўйни 22 мм ни ташкил қилди. Текислик ҳудудда экилган уруғларнинг бўйи эса 37,3 см, илдиз бўйни 12 мм ни ташкил этди. Демак тоғли ҳудудда экилган ўрмон ёнғоги уруғлари, текислик ҳудудда экилган уруғларга нисбатан ўсиш кўрсаткичлари анча юқори эканлиги аниқланди. Шу сабабли ўрмон ёнғоги уруғларини тоғли ҳудудда экиш тавсия этилади.

Калит сўзлар: ўрмон ёнғоги, кўчат, тажриба, уруғ, маданий, кўчатхона, ёнғоқмева.

Аннотация. В данной статье представлен анализ результатов, полученных при исследовании схемы посадки лесного ореха и их влияния на рост и развитие растений. Эксперименты проводились в двух типах местности: горной и равнинной. В каждом из этих типов было использовано пять вариантов посадки. Наилучшие результаты показала схема 0,7 м x 0,1 м. В горной местности высота растений составила 80 см, а диаметр корневой шейки — 22 мм. В равнинной местности высота растений достигла 37,3 см, а диаметр корневой шейки — 12 мм. Таким образом, было установлено, что лесные орехи, посаженные в горной местности, имеют значительно более высокие показатели роста по сравнению с теми, что посажены на равнине. Поэтому рекомендуется высаживать семена лесного ореха в горных районах. **Ключевые слова:** лещина, саженец, опыт, семенной, культурный, питомник, орехоплод.

Abstract. This article presents an analysis of the results obtained in the study of hazelnut planting patterns and their impact on plant growth and development. The experiments were conducted in two types of terrain: mountainous and flat. Five planting patterns were used in each of these types. The best results were shown by the 0.7 m x 0.1 m pattern. In the mountainous terrain, the plant height was 80 cm, and the root collar diameter was 22 mm. In the flat terrain, the plant height reached 37.3 cm, and the root collar diameter was 12 mm. Thus, it was found that hazelnuts planted in the mountainous terrain have significantly higher growth rates compared to those planted on the flat. Therefore, it is recommended to plant hazelnut seeds in mountainous areas.

Keywords: hazelnut, seedling, experience, seed, cultured, nursery, nuts.

Кириш

Кам сонли ёнғоқмеваги буталардан бўлган сердаромад маданий экин тури ўрмон ёнғоғи кўпгина давлатларда ўстирилмоқда. Дунё бўйича ўрмон ёнғогининг 1 млн. тонна атрофида ёнғоқмеваги терилиб, шундан Туркия (58-70 % дунё бўйича жами ўрмон ёнғоғи мевасини), Италия (15-20%) ва Кичик Осиё, Испания, АҚШ ҳиссасига тўри келади. Ҳозирги кунда Австралияда ҳам маданийлаштириш ишлари бошланганлигини кўришимиз

мумкин [3]. АҚШ нинг Орегона штатида гектаридан 2-4 т, баъзи майданларида 5 т/га ҳосил олинаётганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган [4]. Охирги йилларда Полшада фундук етиштириш ҳажми ортаётган бўлса, Украинада ҳар бир бутадан 2-4 кг дан олинаётган ҳосилли навларга қизиқиш ортиб бормоқда[5].

Умуман олганда энг кўп ўрмон ёнғоғи етиштирувчи давлатлар Туркия, Италия, Озарбайжон, АҚШ, Хитой ва Грузия ҳисобланади.

Ўрмон ёнғоғи (*Corylus avellana*) - *Corylus* туркуми, Қайиндошлар – (*Betulaceae*) оиласига мансуб бўлиб, МДХ флорасида 10 та тури турли географик шароитларда учрайди. Ўрмон ёнғоғи - типик бута, фақатгина баъзи турлари дарахтсимон шакл ҳосил қилади. Бу ўсимликда айрим жинсли кўримсиз гуллари бўлиб, чангчи ва уруғчи гуллар бир новдада жойлашади, чангчи гуллари узун сирғага ўхшаб осилиб, қишда гуллайди. Мевасининг мағзида 55-60 % ёғ ва 15 % енгил ҳазм бўлувчи оқсил моддаси бор. Витаминлардан А, В, Е, қанд, темир, калций, тузлар ва кўпгина бошқа элементлар ҳам мавжуд. Ёнғоғининг мағзи нонга нисбатан икки баробар, гўштга нисбатан бир ярим баробар кучлироқ, тўйимлироқ ҳисобланади. Ўрмон ёнғоғи асосан мевасидан кўпаяди, лекин илдиз бачкисидан, парҳешдан, илдизини бўлиш орқали ҳам яхши кўпаяди.

Тадқиқот натижалари

Ўрмон ёнғоғи кўчатларини ўстиришда уларни экиш схемаларини аниқлаш муҳим тадбирлардан ҳисобланади. Бу уларнинг ўсиши ва стандарт кўчат ҳосил бўлишида катта аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради. Шу сабабли уруғларни экишда уларни турли схемаларда жойлаштириш бўйича тажрибалар ўтказилди. Дала тажрибалари Бўстонлик туманида жойлашган Академик М. Мирзаев номидаги Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг тоғ боғдорчилик ва узумчилик филиали Консой бўлимида (1-тажриба) ва Ўрта Чирчиқ тумани “Истиклол” фермер хўжалиги ер майдонида (2-тажриба далалари) олиб борилди. Уруғларни экиш ишлари октябр ойининг учинчи ўн кунлигида ўтказилди. Уруғларни экиш чуқурлиги 6 см. Бунда қатор оралари 70 см, қатордаги уруғлар ораси 5, 10, 15, 20, 25 см қилиб жойлаштирилди (1-жадвал).

1-жадвал. Ўрмон ёнғоғи уруғларни кўчатхонада экиш схемаларини кўчатларнинг ўсишига таъсири (Консой бўлими)

т/р	Экиш схемаси, см	Бўйи, см	Илдиз бўйни, мм
1.	70x5x6	74,3	6
2.	70x10x6	80,2	22
3.	70x15x6	78,2	22
4.	70x20x6	74,1	24
5	70x25x6	66,8	28

1-жадвалдан кўришимиз мумкинки ўрмон ёнғоғи уруғлари Академик М. Мирзаев номидаги Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг тоғ боғдорчилик ва узумчилик филиали Консой бўлими шароитида кузда (октябр) қатор ораси 0,7 м ва уруғлар ораси 0,1 м схемада экилганда кўчатнинг бўйи 80 см, илдиз бўйни 22 мм ни ташкил қилди ва стандарт кўчат талабларини тўлиқ бажарди.

2-тажриба даласи Ўрта Чирчиқ тумани “Истиклол” фермер хўжалиги ер майдонида олиб борилди. Ўрмон ёнғоғи уруғларини экиш октябр ойининг учинчи ўн кунлигида амалга оширилди. Уруғларни экиш чуқурлиги 6 см схемада, экиладиган қатор оралари 70

см, қатордаги уруғлар ораси 5, 10, 15, 20 ва 25 см қилиб жойлаштирилди (2-жадвал).

2-жадвал. Ўрмон ёнғоғи уруғларни кўчатхонада экиш схемаларини кўчатларнинг ўсишига таъсири (“Истиклол” ф/х)

т/р	Экиш схемаси, см	Бўйи, см	Илдиз бўйни, мм
1.	70x5x6	30,1	8
2.	70x10x6	37,3	12
3.	70x15x6	34,1	14
4.	70x20x6	30,8	15
5	70x25x6	30,2	17

2-жадвалга кўра ўрмон ёнғоғи кўчатларининг ўртача бўйи 70x5 см схемада бўйи 30,1 см, илдиз бўйни 8 мм, 70x10 см да 37,3 см, илдиз бўйни 12 мм, 70x15 см схемада 34,1 см, илдиз бўйни 14 мм, 70x20 см схемада 30,8 см, илдиз бўйни 15 мм, 70x25 см схемада 30,2 см, илдиз бўйни 17 мм, бўлиши аниқланган. Ушбу кўрсаткичлар Консой бўлимидаги 1-дала тажриба майдонида ўрмон ёнғоғини ўсиш кўрсаткичларидан паст эканлигини кўриш мумкин.

Хулоса

Ўтказилган тажрибалар натижасига кўра ўрмон ёнғоғини кўчатларини етиштириш учун уруғларини 0,7 м х 0,1 м схемада экилган кўчатлар олиб борилган хар 2 тажрибада хам бошқа схемада экилган кўчатларга нисбатан юқори ўсганлигини кузатилди. Шунингдек тоғли минтақада жойлашган Консой бўлимида ўсган кўчатлар, текислик минтақадаги Истиклол фермер хўжалиги худудидаги кўчатхоналарда ўсган кўчатларга нисбатан ўсиш кўрсаткичлари анча юқори эканлиги аниқланди. Шу сабабли ўрмон ёнғоғи уруғларини тоғли худудда экиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аблаев С.М., Юлдашов Я.Х. Эшанкулов Б.И. “Лесные культуры” Ташкент. 2012
2. Эшанкулов Б.И., Эгамназаров Ҳ.Т. Ўрмон ёнғоғи уруғлари сифат кўрсаткичлари. ХХоразм Маъмун академияси 2023-12/1 307-311 бетлар.
3. Baldwin, B. Hazelnut variety assessment for South-eastern Australia / B. Baldwin, K. Gilchrist and L. Snare. – Sydney: Rural Industries Research and Development Corporation. 2003. – Publication No. 03/141, Project No. US – 74A. – 50 p
4. Rutter, Ph. Growing Hybrid Hazelnuts / Ph. Rutter, S. Wiegrefe, B. Rutter-Daywater. – Chelsea Green Publishing Publisher, 2015. – 272 p
5. Zdyb, H. Leszczyna / H. Zdyb. – Warszawa: PowszechneWydawnictwo Rolniczei Leśn esp.zo.o., 2010. – 248 s
6. ДБ Тўлаев, Т Очиллов ЁНҒОҚЗОР ЎРМОНЛАРНИ ҲОЛАТИ ВА ТАБИИЙ КЎПАЙИШИ. ЁНҒОҚНИ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ- ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2019
7. J.M.Jurayev. TOSHLOQ YERLARDA O'SUVCHI ASALSHIRALI BUTALAR BIOKOLOGIYASI VA ULARNING TARQALISH AREALLARI.- Science and innovation, 2023